

The article examines the cognitive abilities of students and their main indicators in the formation of cognitive abilities of students in the process of learning and upbringing. The development of students' talent and cognitive abilities is analyzed in the classroom and beyond in the educational and cognitive process. One of the main tasks of psychological and pedagogical sciences is to reveal to the end all the possibilities, possibilities and on their basis to make the study of their psychological characteristics more effective and creative. The purpose of the article is to identify the features of the formation of cognitive abilities of students in the learning process. One of the ways to effectively develop students' cognitive abilities is to take into account the psychological conditions of students and the problems faced by celebrities.

Keywords: pedagogy, psychology, giftedness, talent, reader, cognitive abilities of schoolchildren, pedagogical and psychological conditions, cognitive processes, thinking, motivation, development and creativity.

Ташаккул ва инкишофи қобилиятҳои маърифатии хонандагон дар раванди таълиму тарбия яке аз масъалаҳои муҳим ва мураккаби педагогика ва психологияи таълимӣ ба ҳисоб меравад. Тадқиқоти олимони хоричӣ ва ватанӣ дар соҳаи педагогика ва психология оид ба ташаккул ва рушди қобилиятҳои маърифатии хонандагон як қатор назарияҳо ва усулҳои илмиро дар бар мегирад. Ба таври умум, натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки ташаккул ва инкишофи қобилиятҳои маърифатӣ дар давраи таҳсил ба омилҳои гуногун вобаста мебошад, аз ҷумла: муҳити таълимӣ, усулҳои омӯзиш, муносибати омӯзгор ва хонанда, инчунин истифодаи технологияҳои муосир.

Қобили зикр аст, ки **Жан Пиаже**, равоншиноси швейтсарӣ ва яке аз асосгузори назарияҳои когнитивии таълим, таъкид намудааст, ки кӯдакон дар чараёни рушди маърифатӣ аз якҷанд марҳилаҳо мегузаранд. Ҳар як марҳила бо хусусиятҳои муайяни қобилиятҳои зеҳнӣ ва сатҳи дарки муҳити атроф алоқаманд мебошад. Назарияи Пиаже рушди қобилиятҳои маърифатиро дар натиҷаи таҷрибаандӯзӣ, иштирок дар фаъолияти фаъоли ҳаррӯза ва муоширати иҷтимоӣ шарҳ дода, чор марҳилаи асосиро ҷудо мекунад:

- марҳилаи сенсомоторӣ;
- марҳилаи пешоператсионӣ;
- марҳилаи оператсионии мушаххас;
- марҳилаи оператсионии мураккаб (абстрактӣ).

Аз ҷониби дигар, равоншиноси рус Лев Виготский бар он ақида буд, ки рушди қобилиятҳои маърифатӣ бо муҳити иҷтимоӣ ва фарҳангӣ иртиботи зич дорад. Ба назари ӯ, таъсири муҳити иҷтимоӣ ва муоширати фаъол бо дигарон барои ташаккул ва рушди фаъолияти маърифатии хонандагон аҳамияти калон дорад. Дар ин раванд, нақши омӯзгор ҳамчун роҳнамо ва дастгиркунанда махсусан муҳим буда, тавассути ҳамкорӣ ва роҳнамоии педагог малакаҳои фикрронӣ ва муносибатҳои иҷтимоӣ ташаккул меёбанд.

Аз нуқтаи назари Виготский, ҷанбаҳои зерин дар рушди қобилиятҳои маърифатии хонандагон муҳим мебошанд:

- рушди қобилиятҳои маърифатӣ дар муҳити иҷтимоӣ бо дастгирии омӯзгор;
- нақши забон ва муҳити фарҳангӣ дар ташаккул ва инкишофи қобилиятҳои маърифатӣ.

Даниэл Голман, равоншиноси маъруф, назарияи «**зеҳни эҳсосӣ**» (**Emotional Intelligence**)-ро пешниҳод намудааст, ки ба ҳамкориҳои қобилиятҳои зеҳнӣ ва қобилиятҳои эҳсосӣ диққати махсус медиҳад. Ба андешаи ӯ, рушди қобилиятҳои маърифатӣ танҳо дар раванди таълим маҳдуд намешавад, балки тавассути робитаи зеҳн бо эҳсосот ва муносибатҳои иҷтимоӣ низ тақвими меёбад. Олим таъкид мекунад, ки муҳити таълимӣ бояд чунин шароит фароҳам оварад, ки дар он хонанда на танҳо дониш омӯзад, балки қобилияти идора намудани эҳсосот, муошират ва ҳамкориро низ инкишоф диҳад. Ин омилҳо дар маҷмӯъ ба баланд гардидани самаранокии омӯзиш ва муваффақияти хонандагон мусоидат менамоянд.

Дар соҳаи педагогика ва психологияи амалӣ муайян шудааст, ки қобилияти хонандагон дар асоси нишонаҳои модарзодии истеъдод ва дар зери таъсири омилҳои гуногуни муҳити

ичтимой ташаккул меёбад. Аз чумла, муҳити оила, муассисаҳои томактабӣ, мактаб, ҷомеа ва ташкили мақсадноки раванди таълиму тарбия дар рушди қобилиятҳо нақши муҳим мебозанд. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар таҷрибаи педагогӣ усулҳои гуногуни ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон хурдсол дар фаъолияти омӯзгорони пешқадами ватанӣ ва хориҷӣ васеъ истифода мешаванд. Ин масъала инчунин дар мақолаҳои илмӣ, рӯзномаву маҷаллаҳо ва маърузаҳои омӯзгорони таҷрибадор ба таври васеъ инъикос ёфтааст.

Ошкор намудани механизмҳои ташаккул ва инкишофи қобилиятҳо яке аз масъалаҳои муҳими психологияи амалӣ ва педагогикаи касбӣ ба ҳисоб меравад. Масъалаи қобилиятҳо дар асарҳои олимони маъруф, аз ҷумла С.Л. Рубинштейн, В.С. Юркевич, Б.М. Теплов, Н.С. Лейтес ва Э.А. Голубева ба таври амиқ таҳқиқ шудааст.

Аз ҷумла, Б.М. Теплов дар бораи инкишофи қобилиятҳо як қатор нуқтаҳои муҳими назариявиро асоснок намудааст. Ӯ таъкид мекунад, ки қобилиятҳои инсон модарзодӣ нестанд, балки танҳо хусусиятҳои анатомию физиологӣ ҳамчун заминаи табиӣ барои ташаккули қобилият хизмат мекунад. Қобилиятҳо ҳамеша дар ҳолати рушд қарор доранд ва ин рушд натиҷаи фаъолият мебошад. Ба андешаи олим, омилҳои асосии рушди қобилиятҳо маҳз таълиму тарбия ба ҳисоб мераванд [9, С. 22–43].

Қобилият ва истеъдод ба гурӯҳи хусусиятҳои инфиродию психологияи шахс дохил мешаванд. Фаъол ё ғайрифавол будани шахс дар ҷараёни амал муайян мегардад, зеро фаъолияти амалӣ воситаи муҳимтарини ташаккул ва рушди қобилияти инсон мебошад. Пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа, аз ҷумла илм ва техника, маориф, санъат ва адабиёт, фарҳанг ва варзишро бе зуҳури истеъдод ва қобилият тасаввур намудан ғайриимкон аст. Қобилияти ҳар як шахс дар ягон соҳаи фаъолият зоҳир шуда, шартӣ муҳим барои иҷрои зудтар ва самараноктари он фаъолият ба ҳисоб меравад. Масалан, гурӯҳи аввал супоришҳои таълимиро бо баҳои аъло иҷро мекунад, гурӯҳи дигар бо баҳои хуб ё миёна ва гурӯҳи сеюм бо баҳои қаноатбахш.

Донишхое, ки дар шакли тайёр ба даст оварда мешаванд, аксар вақт дар хонандагон ҳам дар истифодаи онҳо ва ҳам дар шарҳи падидаҳои мушоҳидашуда, инчунин дар ҳалли вазифаҳои мушаххас мушкilot ба вучуд меоранд. Яке аз камбудҳои муҳими таҳсилоти муосир то имрӯз **формализм** боқӣ мемонад, ки он дар ҷудо кардани донишҳои назариявӣ аз ҷониби хонандагон омӯхташуда аз қобилияти татбиқи амалӣ намудани онҳо зоҳир мегардад. Мушкilotи асосӣ дар баланд бардоштани самаранокӣ ва сифати раванди таълим, пеш аз ҳама, ба рушди қобилиятҳои маърифатии хонандагон вобаста мебошад.

Равоншинос С.Л. Рубинштейн таъкид менамояд, ки ташаккул ва инкишофи қобилиятҳои маърифатии хонандагон дар раванди таълиму тарбия амалӣ мегардад, яъне дар ҷараёни азхудкунии мазмун ва моҳияти дастовардҳои фарҳанги моддӣ-техникӣ, маънавӣ, илм ва санъат нақши муҳим дорад [8, С. 47–53].

Сарчашмаи асосии инкишофи қобилиятҳо аломат ва нишонаҳои модарзодӣ маҳсуб меёбанд, яъне хусусиятҳои анатомию физиологияи системаи асаб ва омилҳои равонӣ. Ҳангоми ҳамкориҳои амалии хонандагон бо олами гирду атроф, дар раванди азхудкунии дастовардҳои тараққиёти таърихӣ инсоният, нишонаҳои табиӣ тадриҷан ба қобилиятҳои гуногун мубаддал мегарданд.

Хусусияти табдилдиҳандаи фаъолияти инсон ҳамеша бо қобилиятҳои субъект алоқаманд аст. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки нишондиҳандаҳои асосии ташаккули қобилияти маърифатии хонандагон чунинанд [11, С. 19–27]:

1. фонд ё захираи муайяни дониш ва малака, сифати онҳо ва дараҷаи умумии азхудкунӣ;
2. сатҳи инкишофи механизмҳои равонӣ, ки дар асоси фаъолияти маърифатӣ қарор доранд, аз ҷумла диққат, хотира ва ҳаёл;
3. сатҳи инкишофи тафаккури хонанда, ки бо дараҷаи мураккабии амалҳои ақлӣ (таҳлил, синтез, муқоиса, ҷамъбаст, абстраксия, тасниф, мушаххаскунӣ ва ғайра) муайян карда мешавад;

4. доро будани усулҳои умумии фаъолияти маърифатӣ, ки барои иҷрои вазифаҳои таълимӣ муҳим мебошанд.

Омӯзиш, таҳлил, муқоиса ва ҷамъбасти натиҷаҳои таълим нишон медиҳанд, ки сабабҳои гирифтани баҳои хубу аъло, миёна ва қаноатбахш аз ҷониби хонандагон, аз як тараф, ба муносибати онҳо нисбат ба таълим вобаста мебошад ва аз тарафи дигар, ба сатҳи дониш, маҳорат, малака ва таҷрибаи педагогии омӯзгор саҳт марбут аст.

Аз ин бармеояд, ки хусусиятҳои анатомияи физиологӣ ҳамчун аломат ва нишонаҳои ҳисобида мешаванд, ки метавонанд дар якҷоягӣ бо майл ба фаъолият заминаи рушди қобилиятҳоро фароҳам созанд.

Равоншиноси муосири рус В.С. Юркевич чунин ақида дорад, ки на ҳар гуна фаъолият қобилиятҳоро инкишоф медиҳад, балки танҳо он фаъолияте, ки дар раванди иҷрои он эҳсосоти мусбӣ ба вучуд меояд. Ба андешаи ӯ, агар бо хонандагон машғулиятҳои зиёд гузаронида шавад, метавон ба онҳо дониш омӯзонд ва ҳатто ба гирифтани баҳои хубу аъло ноил гардид. Аммо барои он ки имкониятҳои шахс воқеан рушд ёбанд, муҳим аст, ки фаъолият барои ҳуди хонанда писанд бошад ва дар ӯ талаботи маърифатиро ба вучуд оварад [12, С. 39–49].

Ба андешаи равоншиноси тоҷик Мустафоқулов Т., дар инкишофи қобилиятҳои талаботи маърифатӣ нақши ҳалқунанда доранд. Ӯ қайд менамояд, ки талаботи маърифатӣ се зинаи асосии инкишоф дорад: кунҷковӣ, донишдӯстӣ ва талаботи маърифатӣ ҳамчун сифати устувори психика. Дар раванди таълиму тарбия муҳим он аст, ки кунҷковии хонандагон саривақт ба шавқи донишомӯзӣ ва баъдан ба хусусияти муҳими шахсӣ, яъне талаботи маърифатӣ мубаддал гардад [6].

Тавре ки мебинем, Ю.К. Бабанский дар таснифоти худ муносибати фаъолро асос қарор додааст ва ин таснифот аз таснифоти қаблӣ то андозае фарқ мекунад. Таҷрибаи бисёрсолаи психолог-педагогии В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков ва дигар олимони боварибахш нишон медиҳад, ки ҳатто хонандагони синфҳои ибтидоӣ қодиранд маводи нисбатан мураккабро дар шакли умумӣ аз худ намоянд, бештар аз он чизе, ки то замони охир тасаввур карда мешуд. Тафаккури мактаббачагон, бешубҳа, ҳанӯз ҳам захираҳои ва имкониятҳои зиёд дорад, ки қисман истифода мешаванд [1, С. 28–34].

Мушоҳидаҳои мо баёнгари онанд, ки хонандагон дар натиҷаи озмоиш ба дараҷаи муайяни рушди қобилиятҳои расидаанд. Масалан, хонандаи синфи 5 «В» Туранов Аҳмадҷон нисбат ба ҳамсинфонаш малақаҳои хатнависӣ ва хониши ифоданокро зудтар аз худ карда, дар муддати кӯтоҳ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид. Ӯ ба хушхат ва хондану навиштани дуруст диққати махсус дода, матнҳои китобҳои бадеиро бурро меҳонад ва маводи мутолиа кардаашро ба таври муфассал ҳикоя карда метавонад.

Дар чунин ҳолат муайян намудани сабабҳои асосии пешравии хонанда дар раванди таълим зарур мебошад. Саволе ба миён меояд: чаро дар шароити якхелаи таълимӣ баъзе хонандагон маводи таълимиро нисбат ба дигарон зудтар аз худ мекунанд ва ба муваффақиятҳои бештар ноил мегарданд?

Дар ин маврид пешравии хонандагон дар раванди таълим сабабҳои воқеӣ дорад. Гурӯҳи хонандагоне, ки дар муддати кӯтоҳи ҷудошуда маводи таълимиро (аз ҷанҷҳои риёзӣ, забони хоричӣ ва забони тоҷикӣ) зудтар аз худ мекунанд, бартарии худро нисбат ба дигарон нишон медиҳанд, зеро онҳо барои азбар намудани ин ё он ҷанҷ қобилияти махсус доранд.

Таҳлили манбаъҳои илмӣ нишон медиҳад, ки агар қобилияти шахс танҳо дар як соҳаи муайяни фаъолият зоҳир нашавад, эҳтимол дорад, ки ӯ дар иҷрои фаъолиятҳои мураккабтар низ бо мушкилӣ рӯ ба рӯ гардад.

Истеъдод ба рушди қобилият мусоидат намуда, барои иҷрои бомуваффақияти ин ё он фаъолият имконият фароҳам меорад. Истеъдод метавонад дар соҳаи илм, фарҳанг, техника ва дигар намудҳои фаъолият зоҳир гардад. Аз ин рӯ, истеъдод барои ҳамаи мутахассисон — ихтироъкор, меъмор, муҳандис, коргар, кишоварз ва дигарон — аҳамияти калон дорад.

Инкишофи истеъдод ба шароитҳои ҷамъиятиро таърихӣ рушди ҷомеа вобаста мебошад. Дар ҷамъиятҳои гуногун ба рушди истеъдод ва қобилияти кӯдакон аҳамияти махсус дода

мешуд, зеро барои пешрафти маориф, илм ва техника одамони боистеъдод ва лаёқатманд заруранд. Барои рушду ташаккули кӯдакони сохибистеъдод дар муассисаҳои таълимӣ, кӯдакистон ва мактабҳои шароитҳои мусоид муҳайё карда мешаванд.

Барои инкишоф додани қобилияти истеъдоди хонандагон оила ва мактаб нақши асосӣ мебошанд. Маҳз дар муҳити оила ва мактаб барои вусъат бахшидани қобилиятҳои эҷодии хонандагон, ташкили фаъолияти онҳо дар чараёни дарсҳо, маҳфилҳои фанӣ, чорабиниҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ имкониятҳои бештар фароҳам оварда мешавад.

Дар мактаб барои рушди қобилиятҳои умумии хонандагон гузаронидани дарсҳои пурмазмун ва эҷодӣ аҳамияти махсус дорад. Чунин дарсҳо метавонанд шавқу ҳаваси толибилмонро бедор намуда, дар онҳо сифатҳои фаъолият, ташаббускорӣ, мустақилӣ, меҳнатдӯстӣ ва қобилияти эҷодиро ташаккул диҳанд.

Ҳар як хонанда аз ҷиҳати равоӣ солим буда, қобилиятҳои дорад, ки барои таҳсил дар мактаб ва гирифтани маълумоти миёна заруранд. Ба ибораи дигар, ҳар як шахс қобилият дорад, ки маводи таълимиро дар доираи барномаи мактаб аз худ намояд. Баъзан чунин ба назар мерасад, ки хонанда ба ин ё он фан қобилият надорад. Аммо чунин тасаввурот аксаран натиҷаи набудани баъзе дониш, маҳорат ва малакаҳо, норасоии омодагӣ ё сушт будани шавқу ҳавас ба омӯзиш мебошад.

Маълум аст, ки ҳар як хонанда ба ин ё он соҳаи фаъолият қобилият дорад ва дар ҳаёт шахси беқобилият вучуд надорад. Хонандагони рӯҳан, ҷисман ва аз ҷиҳати маънавӣ солим метавонанд талаботи барномаи таълимиро аз бар намоянд ва дар чараёни таҳсил ба комёбиҳо ноил гарданд.

Яке аз вазифаҳои муҳимми омӯзгорони муосир ва падару модарон аз он иборат аст, ки қобилияти истеъдоди хонандагонро дар асоси методикаҳои илман асоснокшуда муайян намуда, барои рушди онҳо чораҳои судманди амалӣ андешанд. Аз ҷумла, омӯзгорон бояд хонандагонро ба иҷрои машқҳо ҷалб намуда, нисбат ба онҳо талаботи муайян гузоранд, маҳорату малакаҳои онҳоро такмил диҳанд, фаъолияти онҳоро мунтазам назорат намоянд ва натиҷаҳои бадастомадаро бо баҳогузориҳои одилона ва қатъӣ арзёбӣ кунанд.

Тадқиқоти олимони хориҷӣ дар соҳаи педагогика ва психология нишон медиҳанд, ки ташаккул ва инкишофи қобилиятҳои маърифатӣ дар раванди таълим раванди мураккаб буда, аз омилҳои гуногун вобаста мебошад. Равишҳои психологияи когнитивӣ, назарияҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, рушди қобилиятҳои эҳсосӣ ва истифодаи технологияҳои муосири таълимӣ ҳама метавонанд ба баланд гардидани сатҳи қобилиятҳои маърифатии хонандагон мусоидат намоянд.

Ҳангоми баррасии масъалаи инкишофи қобилиятҳои маърифатии хонандагон, диққат асосан ба усулҳои гуногуни ташаккул ва рушди қобилиятҳои зехнӣ, ақлӣ ва эҳсосӣ равона карда мешавад, ки дар педагогика ва психология чунин тавзеҳ меёбанд:

1. Ташаккул ва инкишофи қобилиятҳои маърифатӣ

Қобилиятҳои маърифатӣ яке аз ҳадафҳои асосии таҳсилоти умумӣ ва махсус ба ҳисоб мераванд. Онҳо қобилиятҳои зехнӣ, тафаккури танқидӣ, малакаҳои таҳлил, ҳифз ва азхудкунии маълумотро дар бар мегиранд. Рушди ин қобилиятҳо ба интиҳоби дурусти усулҳои таълим ва истифодаи самараноки онҳо вобаста мебошад.

2. Таълиму тарбия ва чараёни омодагии маърифатӣ

Раванди таълиму тарбия, ки дарки муҳтавои илмии мавзӯёҳоро дар бар мегирад, ба омодагии хонанда, муносибати омӯзгор ва ҳамкориҳои хонанда бо муҳити таълимӣ вобаста аст. Интиҳоб ва истифодаи навъҳои гуногуни маводи таълимӣ, инчунин ба назар гирифтани хусусиятҳои инфиродии хонандагон ба ташаккул ва рушди қобилиятҳои маърифатӣ таъсири мусбат мерасонад.

3. Шароит ва омилҳои муосир

Яке аз омилҳои муҳимми ташаккул ва рушди қобилиятҳои маърифатии хонандагон муҳити таҳсилоти муосир мебошад. Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ, роҳҳои нави

омӯзиш, инчунин муносибатҳои иҷтимоӣ ва эҳсосӣ дар ҷараёни дарсҳои амалӣ ба рушди қобилиятҳои маърифатӣ таъсири назаррас мерасонанд.

4. Психологияи таълимӣ ва робитаи омӯзгор бо хонанда

Психологияи таълимӣ дар ташаккул ва рушди қобилиятҳои маърифатӣ нақши муҳим дорад. Он ба омӯзгор имконият медиҳад, ки хусусиятҳои фаҳмиш, хотира, диққат ва тафаккури хонандагонро дуруст дарк намуда, усулҳои мувофиқи таълимро интихоб кунад. Муҳити тарбиявӣ, ки дар асоси ҳавасмандӣ ва эҳтиром ташкил мегардад, метавонад омӯзиши самаранокро таъмин намояд.

5. Нақши омӯзгор ва муҳити таълимӣ

Омӯзгор дар ташаккул ва рушди қобилиятҳои маърифатии хонандагон нақши калидӣ мебозад. Ӯ тавассути роҳнамоӣ, дастгирӣ ва ташкили муҳити мусоиди таълимӣ (муҳити эҷодӣ, таҳқиқотӣ ва дӯстона) метавонад ба рушди қобилиятҳои хонандагон мусоидат намояд.

Қобили зикр аст, ки инкишофи қобилиятҳои маърифатӣ дар раванди таълиму тарбия раванди ҳамгиро буда, дар натиҷаи фаъолияти якҷояи омӯзгор, хонанда ва муҳити таълимӣ ташаккул меёбад. Аз ин рӯ, омӯзгорон бояд дар баробари дониши фанӣ, техникӣ ва истифодаи технологияҳои навин, хусусиятҳои психологияи хонандагонро низ амиқ омӯзанд.

Танҳо роҳҳои омӯзиши, ки ба тафаккури эҷодӣ, диққат ва хотира равона шудаанд, кофӣ нестанд. Дар баробари ин, роҳҳои заруранд, ки хонандагонро ба дарки мустақими воқеият, таҳлили масъалаҳо ва ҳалли мустақили мушкилоти назариявӣ водор намоянд.

Дар ҷомеаи соҳибистиклоли Тоҷикистон барои ошкор ва рушди истеъдод, қобилият ва нуруи эҷодии кӯдакон, наврасон ва ҷавонон, ҳам дар кӯдакистонҳо ва ҳам дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, коллеҷҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олии шароити зарурӣ муҳайё карда шудааст.

ПАЙНАВИШТ:

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. — М., 1982.
2. Воспитание ученика. Сборник программно-методических материалов / Сост. В.М. Коротков, Н.А. Лошкарева, В.Н. Зайцев. — М., 1990.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. — М., 1974.
4. Давлатов М. Оила ва рушди шахсияти фарзандон. - Душанбе «Ирфон» 2014. 224 с.
5. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. — М., 1986.
6. Мустафокулов Т., Нарзуллоева М. Асосҳои психологияи синнусоли ва педагогӣ Кулоб-2003, 360 с.
7. Петровский А. В. Возрастная и педагогическая психология. М. Просв. 1973, сав. 165-229.
8. Рубинштейн С.Л., Очерки, воспоминания, материалы. М., 1989
9. Теплов Б.И. Психология учебник для средней школы. М.-1954
10. Шарифзода Ф. Актуальные проблемы современной педагогики. Книга в 2-х томах. Душанбе: Ирфон, 2010.-197
11. Юнусова Н.М., Дастури психологияи амалӣ «Собириён» Душанбе-2004. 334 с.
12. Юркевич В.С. Одаренный ребенок иллюзии и реальность- книга для учителей и родителей М., Просвещение, 2000- 136 с.
13. Якиманская И.С. Развивающее обучение. — М., 1979.